

Artikel Penyelidikan

Dari Buluh ke Langit: Pesona Wau di Langit Malam Kelantan.

Muhammad Nur Hizatul Hafizan Borhan^{1,*}, Nur Afifah Abdul Razak^{2,*}, Jafalizon Md Jali^{3,*}, Nik Azliza Nik Ariffin^{4,*}

¹ Kolej Pengajian Perkomputeran, Informatik dan Matematik, Universiti Teknologi MARA, Kampus Puncak Perdana, Selangor, Malaysia.; 2022888158@student.uitm.edu.my

² Kolej Pengajian Perkomputeran, Informatik dan Matematik, Universiti Teknologi MARA, Kampus Puncak Perdana, Selangor, Malaysia.; 2022675534@student.uitm.edu.my

³ Kolej Pengajian Perkomputeran, Informatik dan Matematik, Universiti Teknologi MARA, Kampus Puncak Perdana, Selangor, Malaysia.; jafalizon@uitm.edu.my; 0009-0009-7236-9863

⁴ Kolej Pengajian Perkomputeran, Informatik dan Matematik, Universiti Teknologi MARA, Kampus Puncak Perdana, Selangor, Malaysia.; nikazliza@uitm.edu.my; 0009-0009-9609-5166

⁴ Correspondence: nikazliza@uitm.edu.my; +60193743868

Abstrak: Kajian ini bertujuan untuk mendokumentasikan dan menghidupkan kembali tradisi permainan wau, salah satu warisan budaya tradisional Malaysia yang kaya dengan nilai seni dan sejarah. Fokus utama kajian adalah proses pembuatan wau tradisional, motif hiasannya, serta peranannya dalam kehidupan masyarakat Melayu, dengan tumpuan khusus kepada pengalaman Encik Mohd Haniff bin Salleh, seorang pembuat wau muda dari Kelantan. Melalui pendekatan kualitatif dan sejarah lisan, kajian ini mengenal pasti cabaran utama dalam memelihara seni ini, termasuk kurangnya minat generasi muda, perubahan sosial, dan pengaruh teknologi moden. Selain menyingkap sumbangan permainan wau terhadap ekonomi tempatan dan identiti budaya negara, artikel ini juga mengusulkan langkah-langkah untuk memupuk kesedaran dan apresiasi terhadap seni wau. Diharapkan, hasil kajian ini dapat memastikan seni pembuatan wau terus diwarisi dan dihargai oleh generasi akan datang.

Kata kunci: wau, nilai seni, tradisi, warisan, sejarah, pembuatan

DOI: 10.5281/zenodo.14994975

Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

1. PENGENALAN

Ghazali Yaakub (n.d.) Permainan wau merupakan salah satu warisan budaya tradisional Malaysia yang mempunyai nilai seni, sejarah, dan simbolisme yang mendalam dalam masyarakat Melayu. Wau bukan sahaja mencerminkan keindahan estetika melalui rekaan dan coraknya yang unik, tetapi juga berperanan sebagai medium perpaduan sosial, simbol identiti budaya, dan elemen penting dalam kehidupan masyarakat tradisional. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi dan perubahan gaya hidup moden, permainan wau semakin terpinggir dan dianggap tidak relevan dalam kalangan generasi muda.

Kemunculan permainan digital dan perubahan corak hiburan moden menjadi cabaran utama terhadap kelangsungan tradisi ini. Kekurangan minat, kepakaran dalam pembuatan wau, serta dokumentasi yang terhad turut menyumbang kepada ancaman kehilangan seni tradisional ini. Fenomena ini menjadi kebimbangan kerana wau bukan sahaja permainan, tetapi turut menyumbang

kepada ekonomi tempatan melalui festival dan pameran seni yang menarik pelancong domestik dan antarabangsa. (Alias@Abdul Latiff, 2024)

Artikel ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang usaha menghidupkan kembali tradisi permainan wau, dengan fokus kepada pengalaman dan kepakaran Encik Mohd Haniff bin Salleh, seorang pembuat wau muda dari Kelantan. Kajian ini mendokumentasikan kaedah pembuatan tradisional, evolusi permainan wau, dan cabaran yang dihadapi dalam memelihara seni ini. Dengan menghidupkan semula tradisi ini, kajian ini bukan sahaja berusaha memelihara warisan budaya negara tetapi juga memupuk kesedaran generasi muda tentang kepentingan menghargai seni tradisional sebagai sebahagian daripada identiti nasional Malaysia. Mohd Yusoff, A. Z. (n.d.)

2. PERMASALAHAN KAJIAN

Permainan wau, yang suatu ketika dahulu menjadi kebanggaan dan simbol warisan budaya masyarakat Melayu, kini semakin terpinggir dalam arus kehidupan moden. Faktor-faktor seperti perubahan sosial, pengaruh teknologi, dan gaya hidup moden telah membawa kepada kemerosotan minat terhadap permainan tradisional ini, terutamanya dalam kalangan generasi muda. Hal ini menimbulkan kebimbangan terhadap kehilangan salah satu seni warisan penting negara.

Kekurangan generasi pelapis yang berminat untuk mempelajari seni pembuatan wau tradisional adalah salah satu cabaran utama. Ramai pembuat wau tradisional yang mahir kini semakin berusia, dan ilmu serta teknik pembuatan yang diwarisi turun-temurun berisiko untuk hilang tanpa pewaris yang dapat meneruskannya. Selain itu, dokumentasi tentang proses pembuatan wau, simbolisme, dan makna budaya yang terkandung di dalamnya juga sangat terhad, menjadikan usaha pemuliharaan seni ini lebih mencabar.

Tambahan pula, populariti permainan digital dan hiburan moden telah mengubah cara masyarakat, khususnya golongan muda, mencari keseronokan dan hiburan. Permainan wau kini sering dianggap usang dan tidak relevan dengan kehidupan moden. Kekurangan program atau inisiatif untuk mempromosikan seni ini secara aktif juga menyumbang kepada penurunan kesedaran dan penghargaan terhadap seni wau di peringkat nasional dan antarabangsa.

Oleh itu, kajian ini perlu dijalankan bagi memahami isu-isu yang berkaitan dengan kemerosotan permainan wau dan bagi mendokumentasikan proses pembuatan serta tradisi yang masih diamalkan oleh pembuat wau seperti Encik Mohd Haniff bin Salleh. Kajian ini juga bertujuan untuk menghidupkan semula minat terhadap seni tradisional ini dan memastikan ia terus dihargai sebagai sebahagian daripada warisan budaya Malaysia.

3. OBJEKTIF KAJIAN

Kajian ini dijalankan dengan objektif-objektif berikut:

1. Mengkaji sejarah dan evolusi permainan wau
Objektif ini bertujuan untuk mendokumentasikan perkembangan permainan wau dari aspek sejarah, perubahan bentuk, dan peranannya dalam masyarakat Melayu, baik pada zaman tradisional mahupun dalam konteks moden.

2. Mendokumentasikan proses pembuatan wau tradisional
Penyelidikan ini memberi tumpuan kepada teknik pembuatan, pemilihan bahan, serta simbolisme yang terkandung dalam reka bentuk dan corak wau, melalui pengalaman dan kepakaran Encik Mohd Haniff bin Salleh.
3. Mengenalpasti cabaran dan potensi dalam memulihara tradisi permainan wau
Kajian ini bertujuan untuk memahami cabaran utama seperti kurangnya minat generasi muda, kepakaran yang semakin berkurangan, dan dokumentasi yang terhad, serta mengkaji langkah-langkah yang boleh diambil untuk memastikan seni ini terus relevan dan dihargai.

4. PERSOALAN KAJIAN

Kajian ini bertujuan untuk menjawab persoalan-persoalan berikut:

1. Apakah sejarah dan evolusi permainan wau dalam budaya Melayu?
Persoalan ini berhubung dengan bagaimana permainan wau berkembang dari sudut sejarah dan peranannya dalam masyarakat tradisional dan moden.
2. Apakah proses pembuatan wau tradisional, dan apakah simbolisme yang terkandung dalam reka bentuknya?
Persoalan ini memberi tumpuan kepada teknik, bahan, dan reka bentuk wau tradisional yang diwarisi daripada generasi terdahulu.
3. Apakah cabaran utama dalam memelihara tradisi permainan wau, dan apakah potensi langkah pemuliharaannya?
Persoalan ini mengupas isu-isu yang mengancam kelangsungan seni wau serta mengenal pasti langkah yang boleh diambil untuk menarik minat generasi muda dan memastikan tradisi ini terus dihargai.

5. KEPENTINGAN DAN SUMBANGAN KAJIAN

Kajian ini memberikan sumbangan yang signifikan kepada pelbagai aspek seperti warisan budaya, ekonomi, pendidikan, dan identiti nasional. Berikut adalah kepentingan utama kajian ini:

- 5.1 Pemeliharaan dan Pemuliharaan Warisan Budaya
Kajian ini membantu memastikan seni pembuatan wau tradisional, yang kini semakin terpinggir, terus dihargai dan diwarisi oleh generasi akan datang. Dokumentasi teknik pembuatan, simbolisme, dan sejarah permainan wau menjadi rujukan penting untuk memelihara keaslian seni ini.
- 5.2 Peningkatan Kesedaran Budaya dalam Kalangan Masyarakat
Kajian ini menyumbang kepada peningkatan kesedaran budaya, khususnya dalam kalangan generasi muda, tentang kepentingan seni tradisional seperti wau. Pendedahan ini diharapkan dapat memupuk rasa bangga terhadap warisan budaya negara.
- 5.3 Sumbangan kepada Ekonomi Tempatan
Dengan menghidupkan semula minat terhadap permainan wau, kajian ini berpotensi menyokong aktiviti ekonomi tempatan melalui festival wau, bengkel seni tradisional, dan industri kraftangan yang menarik pelancong tempatan serta antarabangsa.

5.4 Pengayaan Ilmu dan Penyelidikan

Kajian ini menyediakan sumber rujukan yang berguna untuk pelajar, penyelidik, dan pihak berkepentingan dalam bidang budaya dan seni tradisional. Penemuan daripada kajian ini boleh memperkaya kurikulum pendidikan dan menjadi asas kepada penyelidikan lanjutan dalam bidang berkaitan.

5.5 Pengukuhan Identiti Nasional

Sebagai salah satu simbol seni dan kreativiti rakyat Malaysia, permainan wau memainkan peranan penting dalam mengukuhkan identiti nasional. Kajian ini membantu memastikan seni ini terus relevan dan menjadi lambang kebanggaan budaya negara.

Dengan kajian ini, seni permainan wau dapat dimartabatkan semula, memberikan manfaat yang berpanjangan kepada masyarakat, organisasi berkaitan, dan negara, sekaligus memastikan warisan budaya ini tidak hilang ditelan zaman.

6. TINJAUAN LITERATUR

Tinjauan literatur ini bertujuan untuk menganalisis kajian terdahulu yang berkaitan dengan sejarah, seni, dan pemuliharaan permainan wau, serta peranannya dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Melayu. Kajian ini juga mengenal pasti jurang pengetahuan yang memerlukan penyelidikan lanjutan, yang menjadi asas kepada pembentukan persoalan kajian.

Permainan wau, khususnya wau bulan, telah lama menjadi simbol warisan budaya penting dalam masyarakat Melayu. Kajian oleh Azman Bidin (2024) mendokumentasikan evolusi permainan ini dari aspek sejarah, fungsi sosial, dan estetika, namun kurang menumpukan pada usaha pemuliharaan seni wau dalam konteks moden. Muhammad Reduan Isahak (2018) pula menerangkan seni kompleks dan simbolisme mendalam dalam pembuatan wau tradisional, termasuk pemilihan bahan dan hiasan bercorak tradisional seperti bunga dan awan larat. Walau bagaimanapun, kajian ini tidak merincikan perubahan teknik pembuatan akibat pengaruh teknologi moden.

Kajian oleh Muhamed Syafiq bin Salleh et al. (2020) menekankan peranan permainan wau sebagai hiburan serta medium pembangunan ekonomi melalui festival dan pertandingan. Namun, usaha promosi seni ini kepada generasi muda kurang dibincangkan. Dalam kajian Sabli, M. F. (2024), cabaran utama dalam memelihara tradisi permainan wau, seperti kekurangan minat generasi muda dan persaingan dengan permainan moden, diketengahkan. Beliau mencadangkan pendidikan seni tradisional dalam kurikulum sekolah, tetapi cadangan praktikal untuk pelaksanaannya kurang diperincikan.

Fisher (2009) mencadangkan kaedah sejarah lisan untuk mendokumentasikan seni dan tradisi, yang membolehkan pengalaman individu terlibat dengan permainan wau dirakam. Namun, pendekatan ini belum diterapkan secara khusus kepada tradisi permainan wau. Abdul Halim dan Mohamad (2017) pula mengupas peranan permainan tradisional seperti wau sebagai simbol identiti nasional tetapi tidak memberikan cadangan untuk menarik perhatian generasi muda. Ismail (2016) menekankan potensi permainan tradisional dalam memupuk perpaduan dan identiti nasional, namun kurang membincangkan kaedah pelaksanaannya.

Kajian oleh Ariffin dan Ahmad (2019) membincangkan impak globalisasi terhadap seni tradisional termasuk permainan wau, serta menyeru peranan kerajaan dan institusi pendidikan dalam pemeliharaan warisan budaya. Walaupun demikian, cadangan praktikal yang lebih spesifik masih

kurang diberikan. Norhafizah (2020) pula menekankan potensi ekonomi festival wau melalui pelancongan, tetapi strategi menarik generasi muda tidak dibincangkan secara mendalam. Akhirnya, Mahmud (2023) mencadangkan penggunaan teknologi moden seperti platform digital untuk mendokumentasikan seni tradisional, memberikan pandangan penting tentang pemuliharaan seni wau bagi jangka panjang.

7. METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan sejarah lisan, yang merupakan kaedah penyelidikan kualitatif bertujuan mendokumentasikan pengalaman, cerita, dan pandangan individu yang terlibat secara langsung dengan sesuatu tradisi atau budaya. Pendekatan ini membolehkan maklumat yang tidak terdokumentasi secara formal, seperti teknik pembuatan dan nilai budaya permainan wau, dapat digali dan direkodkan secara sistematik.

Pemilihan Peserta

Peserta kajian dipilih berdasarkan penglibatan aktif mereka dalam seni pembuatan wau tradisional, dengan fokus utama kepada Encik Mohd Haniff bin Salleh, seorang pembuat wau muda dari Kelantan. Beliau dipilih kerana kepakaran dan pengalaman dalam pembuatan wau tradisional, menjadikan beliau seorang ikon muda yang berusaha menghidupkan semula tradisi ini. Selain itu, status beliau sebagai generasi muda yang mewarisi seni ini daripada keluarganya memberikan perspektif yang sangat relevan dalam konteks pemuliharaan warisan budaya. Penglibatan beliau dalam pelbagai bengkel dan aktiviti seni untuk mendidik masyarakat, terutamanya generasi muda, turut memperkukuhkan pemilihannya sebagai subjek utama kajian ini.

Latar Belakang Peserta

Encik Mohd Haniff bin Salleh berasal dari Kota Bharu, Kelantan, sebuah negeri yang terkenal dengan tradisi permainan wau. Beliau mewarisi bakat pembuatan wau daripada keluarganya, terutama ayah dan datuknya, yang merupakan pembuat wau tradisional terkenal. Selain menjadi pembuat wau, Encik Haniff juga aktif dalam menyertai pertandingan wau dan bengkel seni, serta berperanan sebagai duta seni tradisional untuk menarik perhatian generasi muda terhadap permainan ini.

Prosedur dan Langkah-Langkah Pengumpulan Data

Data untuk kajian ini dikumpulkan melalui dua kaedah utama, iaitu temu bual mendalam dan pemerhatian langsung. Sesi temu bual mendalam dijalankan secara bersemuka di lokasi pilihan peserta untuk memastikan suasana yang selesa dan tidak formal. Soalan temu bual dirancang berdasarkan tema utama kajian, seperti sejarah permainan wau, teknik pembuatan tradisional, dan cabaran dalam pemuliharaan seni ini. Dengan kebenaran peserta, setiap sesi temu bual direkodkan menggunakan perakam suara dan video untuk tujuan pendokumentasian dan analisis.

Selain itu, pemerhatian langsung dilakukan semasa peserta menjalankan proses pembuatan wau. Penyelidik menyaksikan setiap langkah pembuatan, termasuk pemilihan bahan, reka bentuk, dan proses penyelesaian. Kaedah ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai teknik tradisional yang digunakan, sekaligus melengkapkan data yang diperoleh melalui temu bual.

Prosedur Pengumpulan Data

Temu bual dijalankan secara bersemuka bagi memastikan interaksi yang lebih mendalam dan autentik. Lokasi temu bual dipilih berdasarkan keselesaan peserta, seperti rumah atau bengkel pembuatan wau. Peralatan seperti perakam suara, kamera, dan nota manual digunakan untuk merekod data secara komprehensif. Semua data yang dikumpulkan akan ditranskripsi dan dianalisis bagi memastikan maklumat yang diperoleh relevan dengan objektif kajian.

Melalui metodologi ini, kajian kami boleh mendapatkan data yang mendalam dan autentik, sekaligus memberikan gambaran yang jelas tentang seni pembuatan wau dan cabaran dalam memelihara tradisi ini.

8. HASIL KAJIAN

Hasil kajian ini diperoleh daripada analisis literatur dan data yang dikumpulkan melalui temu bual mendalam bersama Encik Mohd Haniff bin Salleh. Data dianalisis mengikut tema-tema utama yang berkaitan dengan seni permainan wau, termasuk aspek sejarah, proses pembuatan, peranan budaya, dan cabaran pemuliharaan.

1. Sejarah dan Evolusi Permainan Wau

Permainan wau mempunyai sejarah yang panjang dalam budaya Melayu, khususnya di negeri pantai timur seperti Kelantan dan Terengganu. Wau bulan, yang menjadi jenis wau paling terkenal, dikaitkan dengan simbol bulan sabit yang melambangkan keindahan dan kehalusan seni tradisional. Berdasarkan temu bual, Encik Haniff menyatakan bahawa permainan wau dahulunya dimainkan sebagai aktiviti riadah dan simbol perpaduan dalam masyarakat.

2. Proses Pembuatan Wau Tradisional

Proses pembuatan wau tradisional melibatkan kemahiran yang diwariskan turun-temurun. Encik Haniff berkongsi bahawa bahan utama yang digunakan termasuk buluh sebagai kerangka, kertas warna-warni, dan benang. Teknik pembuatannya memerlukan ketelitian tinggi, termasuk proses melukis corak tradisional seperti bunga, awan larat, dan motif alam. Selain itu, setiap corak membawa simbolisme tertentu, menggambarkan keharmonian alam dan kreativiti pembuatnya.

3. Peranan Permainan Wau dalam Budaya dan Ekonomi

Permainan wau bukan sekadar aktiviti hiburan, tetapi juga mempunyai peranan penting dalam budaya dan ekonomi masyarakat. Berdasarkan literatur dan temu bual, festival wau yang diadakan di Kelantan menarik ramai pelancong tempatan dan asing, membantu meningkatkan pendapatan komuniti setempat. Selain itu, permainan wau menjadi medium untuk memperkenalkan seni dan budaya Melayu ke peringkat antarabangsa.

4. Cabaran Pemuliharaan Seni Wau

Encik Haniff menekankan bahawa cabaran utama dalam memelihara tradisi wau adalah kurangnya minat generasi muda untuk mempelajari seni ini. Faktor lain termasuk persaingan dengan permainan moden, kekurangan dokumentasi teknik pembuatan wau, serta kekangan sumber untuk mempromosikan seni ini. Beliau juga menyatakan bahawa ramai pembuat wau tradisional semakin berusia, menyebabkan risiko kehilangan ilmu tradisional jika tiada pelapis.

5. Usaha Pemuliharaan dan Harapan Masa Depan

Hasil kajian menunjukkan bahawa usaha pemuliharaan seni wau memerlukan kerjasama pelbagai pihak, termasuk kerajaan, institusi pendidikan, dan komuniti setempat. Encik Haniff mencadangkan inisiatif seperti bengkel seni, pameran, dan program pendidikan untuk menarik perhatian generasi

muda. Beliau berharap kajian ini dapat menjadi langkah awal dalam memastikan seni tradisional wau terus diwarisi dan dihargai.

Gambar 1: Sesi memberikan cenderamata

Gambar 2: Suasana bengkel wau

9. KESIMPULAN

Kajian ini telah merumuskan bahawa permainan wau bukan sekadar warisan budaya tradisional, tetapi juga lambang identiti seni dan kreativiti masyarakat Melayu. Melalui analisis literatur dan temu bual bersama Encik Mohd Haniff bin Salleh, kajian ini berjaya mendokumentasikan sejarah, proses pembuatan, dan peranan permainan wau dalam kehidupan masyarakat Melayu, sambil mengenal pasti cabaran dan potensi untuk memulihara seni ini.

Salah satu sumbangan utama kajian ini adalah pemahaman yang lebih mendalam tentang evolusi permainan wau dan teknik tradisional pembuatan wau, yang kaya dengan simbolisme dan nilai seni. Kajian ini juga mengukuhkan pandangan bahawa permainan wau memainkan peranan penting dalam mengukuhkan hubungan sosial dan menyumbang kepada ekonomi tempatan melalui festival dan pameran seni tradisional.

Walau bagaimanapun, cabaran seperti kurangnya minat generasi muda, pengaruh teknologi moden, dan kekurangan dokumentasi teknik pembuatan wau tradisional memerlukan perhatian segera. Oleh itu, kajian ini mencadangkan agar usaha pemuliharaan lebih terarah, termasuk inisiatif pendidikan, promosi seni tradisional, dan kerjasama antara komuniti, kerajaan, dan institusi pendidikan.

Kajian ini juga memberikan sumbangan penting dalam memperluas literatur mengenai permainan tradisional Malaysia, khususnya wau, dengan menyediakan pandangan yang komprehensif tentang seni ini. Kesimpulannya, permainan wau bukan hanya warisan budaya yang perlu dipelihara, tetapi juga elemen penting dalam pembentukan identiti nasional Malaysia. Usaha yang berterusan diperlukan untuk memastikan seni ini terus dihargai oleh generasi akan datang dan menjadi lambang kebanggaan budaya negara.

RUJUKAN

Berita Harian. (2024, June 27). Wau gah terbang di ruang angkasa. Berita Harian Online.
<https://www.bharian.com.my/hujung-minggu/santai/2024/06/1264029/wau-gah-terbang-di-ruang-angkasa>.

Muhammad Reduan Isahak. (2021, September 27). Durability and flight height in determining wau as Malaysian traditional kites. Academia.edu.
https://www.academia.edu/53591914/DURABILITY_AND_FLIGHT_HEIGHT_IN_DETERMINING_WAU_AS_MALAYSIAN_TRADITIONAL_KITES.

Sabli, M. F. bin. (2024, January 8). Keindahan dan Kekayaan Budaya Wau Bulan Kelantan. Dewan Budaya. <https://dewanbudaya.jendeladbp.my/2024/01/08/8197/>.

Salleh, M. S., Musa, M. N. H., Zainal, S., Abdul Samad, L., & Hj Sabdin, N. (2020). SIGNIFIKASI WAU DALAM TELEMOVIE "WAU KASIH"